

ISSN: 2181-4058

DOI Journal 10.56017/2181-4058

JORAI

Journal of

RESEARCH

and

INNOVATIONS

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

Volume I, Issue 4

IMFAKTOR
PAGES

April | 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ - 2023

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2023-4>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Омонов Қ. – филология фанлари доктори, профессор
Муҳибова У. – филология фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – филология фанлари доктори, профессор
Рашидов Т. – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
Мухамедова Ф. – санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори
Тешабоев Ж. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Эгамбердиев И. – техника фанлари доктори, профессор
Ташманов Е. – техника фанлари доктори, профессор
Салихова О. – техника фанлари номзоди, доценти
Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Жумамуратов А. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
Миракмалов М. – география фанлари номзоди, доцент
Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
Аскарров Ш. – архитектура фанлари доктори, профессор
Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

Филология фанлари

AXMEDOVA Adolat Ravshan qizi

Termiz davlat universiteti

magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7881317>

NEMIS TILI FONETIK KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTRIRISHDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING ROLI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada nemis tili fonetikasini o'qitishda innovatsion ta'lim texnologiyalarining roli hamda zamonaviy dars o'tish usullarining o'ziga xos xususiyatlari haqida yangicha fikr yuritilgan. Fonetik kompetensiyani shakllantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalarining yangicha turlaridan foydalanish va ushbu ta'lim texnologiyalar asosida dars o'tish uslublarini ishlab chiqish haqida ma'lumot berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: fonetik kompetensiya, sifatli ta'lim, innovatsiya, ta'lim texnologiyasi.

ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ НЕМЕЦКОЙ ФОНЕТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается роль инновационных образовательных технологий и особенности современных методов обучения в формировании фонетической компетенции немецкого языка. Дана информация об использовании новых видов инновационных образовательных технологий в формировании фонетической компетенции и разработке методов обучения на основе этих образовательных технологий.

Ключевые слова: фонетическая компетентность, качественное образование, инновации, образовательные технологии.

INNOVATIVE EDUCATION IN FORMING GERMAN PHONETIC COMPETENCE THE ROLE OF TECHNOLOGIES

ANNOTATION

The role of innovative educational technologies and specific features of modern teaching methods in the formation of phonetic competence of the German language is discussed in this article. Information was given about the use of new types of innovative educational technologies in the formation of phonetic competence and the development of teaching methods based on these educational technologies.

Keywords: phonetic competence, quality education, innovation, educational technology.

Bugungi kunda dunyo aholisining qariyb 60 foizi ikki yoki undan ortiq tillarni o'rganishga va shu tilda erkin muloqot qilish uchun astoydil harakat qilayotgani barchamiz uchun sir emas. Sababi jahonda globallashtirish jarayonlari tezlashtirish, erkin bozor munosabatlariga o'tish va ishlab chiqarishga yuqori texnologiyalarni joriy etishning rag'batlantirilishi "lingvistik kapitalga", ya'ni chet tillarni mukammal egallagan mutaxassislariga ehtiyojni kuchaytirmoqda.

Chet tili ta'limida sifat va samaradorlikni ta'minlash maqsadida chet tillarni o'rganish hamda o'rgatish tajribasi ommalashib bormoqda. Shu jumladan yurtimiz taraqqiyotida ta'lim qonunchiligi ham eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bugungi kunga kelib yurtimizda chet tili va uni o'rganishda har qachongidan ham jiddiyroq ishlar olib borilmoqda.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni targ'ib qilishni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida" [1]gi PQ-5117-son qarori, hamda 2017-yil 11-avgustda Vazirlar Mahkamasining "Ta'lim muassasalarida chet tillarini o'qitishning sifatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" [2]gi 610-son qaroriga muvofiq maktab ta'limida jiddiy o'zgarishlar ro'y berdi. Maktablarda ikkinchi chet tilini o'qitishni yo'lga qo'yish loyihasi taklif etildi. Ushbu hujjat ijrosini ta'minlash maqsadida barcha o'quv maskanlarida lingafon xonalarining moddiy-texnik bazasi shakllantirildi. Yoshlarimiz uchun kamida uchta tilda erkin muloqot qilish qobiliyatiga ega bo'lishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratilib berildi.

Sinfxonalar videoprojektorlar, televizor, kompyuter va ko'rgazmali vositalar bilan ta'minlandi. Bunday sinflarda o'qituvchilarning o'quvchilarga chet tili o'rgatishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanishlari uchun qulayliklar yaratib berildi. Chet tilini innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida o'rganishlari uchun o'quv videodasturlari, multfilmlar, shuningdek, rasmlar, qo'shiq va she'rlar yordamida o'yin tarzida o'rganish o'quv materialini yaxshi o'zlashtirishga yordam beradi.

Bugungi kunga kelib ta'limda kompetensiya, lingvistik kompetensiyaviy yondashuv atamaları kirib keldi va tezda ommalashib bormoqda. Tilshunoslikda ushbu atama ilk bor XX asr o'rtalarida qo'llanilgan bo'lib, tilni ishlatish jarayonida faoliyatga yo'naltirilgan bilim, ko'nikma va malakalar majmuyi sifatida talqin qilingan. Bunda kompetentlik va kompetensiyaviy yondashuv tushunchalari ta'limda natijaviylikni ko'rsatuvchi omillar sifatida qayd etiladi.

Avvalombor kommunikativ kompetensiya atamasini tushunib olish zarur bo'ladi. Kommunikativ kompetensiya atamasiga o'rganilayotgan chet til bo'yicha egallangan bilim, ko'nikma va malakalarni muloqot jarayonida qo'llash qobiliyati degan mazmunda ta'rif berilgan. Ushbu atama tarkibidagi asosiy tushunchani ifodalovchi kompetensiya (competence) so'zi dastlab N.Xomskiy tomonidan "grammatik kompetensiya", ya'ni gapiruvchi va tinglovchining til haqidagi bilimi, degan ma'noda qo'llanilgan [3].

Chet tilining kommunikativ kompetensiyasi ko'p komponentli tarkibga ega bo'lib, unda ko'p yoki kamroq muhim tarkibiy qismlarni ajratib ko'rsatish qiyin. Shu bilan birga, fonetik kompetensiyani rivojlantirish yoki chet tilining fonetik tomonini o'rgatish muhimligini ta'kidlash kerak, bu bayonotning ma'nosini tushunish va muloqot maqsadlariga erishish imkonini beradi. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, fonetik kompetensiyani aniqlash bo'yicha metodolog va tilshunoslarning fikrlari turlicha. Ba'zi asarlarda u boshqa nomlar bilan ko'rib chiqiladi: "fonologik" [4], "fonetik-fonologik" [5].

Bu tilshunoslikning ushbu bo'limlarining yaqin o'zaro ta'siri tufayli "fonetika" va "fonologiya" tushunchalari o'rtasidagi noaniq farq bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini anglatadi. Fonetika nutq tovushlarining moddiy tomonini ham segmental (tovush, bo'g'in, sintagma, so'z birikmasi), ham bo'laklardan tashqari (stress, intonatsiya) darajalarini hisobga olgan holda o'rganadi va ularning hosil bo'lish jarayonini nazariy jihatdan tushuntiradi. Fonetikadan farqli o'laroq, fonologiya fonetik tizimning funksional va strukturaviy tomonini, ya'ni tovushlar va boshqa tovush hodisalarining tilda ishlashi va ma'noni ajratishga qanday ta'sir qilishini o'rganadi.

Nemis tili fonetik kompetensiyasini shakllantirishda biz innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanamiz. Nemis tili fonetikasini shakllantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari nima uchun kerak degan savol tug'ilishi tabiiy albatta. Birinchi o'rinda innovatsiya so'ziga to'xtalib o'tamiz.

Innovatsiya (inglizcha, innovationas - kiritilgan yangilik, ixtiro) degan ma'noni bildiradi. Demak innovatsiya yangilik kiritish degan ma'noni anglatishini bilib oldik.

Ta'lim texnologiyalari - bu ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan umumli foydalanishdir. Shuningdek, ta'lim jarayoniga zamonaviy innovatsion texnologiyalarini olib kirish orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirishni nazarda tutadi. Xususan, chet tili fonetikasini o'rganishda bunday axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishning bir qancha afzalliklari mavjuddir.

Til o'rganish va o'qitishda zamonaviy texnologiyaning roli beqiyosdir. Texnologik vositalardan foydalanish chet tili o'rganishning har bir aspekt (o'qish, yozish, tinglab tushunish va gapirish)ida qo'l keladi. Masalan, nemis tili fonetik kompetensiyasini shakllantirish uchun, albatta kompyuter, player, CD diskarsiz bu jarayonni amalga oshirish mumkin emas. Fonetik kompetensiyasini shakllantirish til o'rganishning eng muhim qismlaridan biridir. Bunda o'quvchi bir paytning o'zida so'zlovchining talaffuzi, grammatik qoidalarga rioya qilganligi, so'z boyligi va uning ma'nolariga e'tibor berishi talab qilinadi. Ta'lim jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalardan foydalanishda o'quvchilar ham axborot -kommunikatsion texnologiyalarni yaxshi bilish va ulardan foydalana olishi muhimdir.

Nemis tili fonetikasini shakllantirib borishda innovatsion ta'lim texnologiyalardan foydalanib o'rgatish va o'rganish eng samador usullardan biridir. Bu jarayonda, jumladan: -kompyuterlardan foydalanganda o'quvchi chet tilidagi video rolidlarni, namoyishlarni, dialoglarni kino yoki multfilmlarni ham ko'rishi, eshitishi hamda talaffuz qobilyatini shakllantirib borishlari mumkin. Bu innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning nemis tili fonetikasini o'rganishlari jarayonini qiziarliroq va samaraliroq bo'lishini ta'minlaydi. Ta'lim jarayoniga innovatsion ta'lim texnologiyalarni olib kirish ulardan maqsadli va to'g'ri, umumli foydalanish, ular orqali o'quvchida nemis tili fonetikasiga bo'lgan qiziqishni orttirish, o'qitish samaradorligini oshirish eng muhim masala hisoblanadi.

Bugungi kunda innovatsion ta'lim texnologiyalarining bir necha xil usullari mavjud. Ulardan darslarda mavzuni yoritishda keng va turli usullaridan foydalanilsa, darsning samaradorligi yuqori bo'ladi va o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi. Ta'lim jarayoniga yangiliklarni olib kirish va ularni tadbqiq qilish orqali ta'lim samaradorligini oshirish nazarda tutiladi. Nemis tili fonetik kompetensiyasini shakllantirishda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun innovatsion ta'lim texnologiyasi asosida qo'shiqlar, multfilmlar, qisqa metrajli filmlardan foydalanish ham darsga ham til o'rganishga bo'lgan qiziqishni ortishiga sabab bo'ladi. Taqlid qilish orqali ularning fonetik kompetensiyasi shakllanadi. O'quvchilarning juft yoki kichik guruhlarda ishlashlari orqali esa o'quvchilarning boshqalar bilan kommunikativ aloqa qilishlari uchun yordam beradi.

Xulosa qilib aytishimiz joizki nemis tilida o'quvchilarning fonetik kompetensiyasini shakllantirish o'qituvchining pedagogik maxoratiga bog'liq. O'qituvchining vazifasi har bir o'quvchi uchun nemis tili fonetikasini amaliy o'zlashtirish uchun sharoit yaratish, har bir o'quvchiga o'z faolligini, ijodkorligini namoyish etishiga imkon beradigan shunday o'qitish usullarini tanlashdir. O'qituvchining vazifasi nemis tili fonetikasini o'qitish jarayonida o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirishdir. Ta'lim sifatini samarali shakllantirish ham o'qituvchiga bog'liq bo'ladi. Shiddat bilan rivojlanib borayotgan zaminda yoshlarimiz uchun texnikaga bo'lgan qiziqish yanada ortib bormoqda. Darslarni biz ta'lim texnologiyalarisiz o'tishni tassavur qila olmaymiz. Ayniqsa chet tiliga bo'lgan qiziqishning ortib borayotganligi natijasida biz darslarni innovatsion ta'lim texnologiyalarisiz o'ta olmaymiz. Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali o'tilgan darslarda o'quvchilarning fonetik kompetensiyasi tez shakllanadi. O'quvchilarning chet tiliga bo'lgan qiziqishi ortib boradi. Demak, xar bir maxoratli pedagog dars o'tish davomida ana shunday ta'lim texnologiyalaridsan foydalansa dars sifati samaradorligini oshirgan bo'ladi.

ИҚТИБОСЛАР

1. 19.05.2021 PQ-5117-son O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.

2. 25.02.2023 Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Umumta’lim maktabi o‘quvchilariga ikkinchi xorijiy til hamda zamonaviy kasbga o‘rgatish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori.

3. Bagarić V., Mihaljević D.J. Defining Communicative Competence. METODIKA:Vol. 8, br. 14 (1/2007), – P. 94-103.

4. Бобырь С. Л. Обучение логическому ударению как компонент профессионально-речевой подготовки учителя: Автореф. дис канд. пед. наук. – Киев, 1990. – 18 с.

5. Вишневская Е. М. Структура и содержание англоязычной фонетической компетенции студентов // Вестник ТГУ. – Тамбов, 2013. – №2 (118). – С. 37-42.

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-4

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz